

EDITORIAL

Hacia una Sociedad Justa y Equitativa: Protegiendo los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables

En este número queremos entrar en un debate relevante dentro del campo del Derecho que por un lado propende a establecer normativas que permitan el funcionamiento social, pero por otra parte suele prestar poca atención a la vulnerabilidad como elemento constitutivo de la naturaleza humana.

A través de los artículos que aquí se presentan, las autoras y autores realizan un intrincado análisis y reflexión sobre diversas aristas que, si bien tienen como horizonte de comprensión el marco constitucional, introducen varias temáticas como la migración o grupos minoritarios.

El análisis/discusión/reflexión inicia con un artículo que traza la evolución constitucional del derecho a la no discriminación en México, estableciendo un marco histórico y jurídico crucial para entender los desafíos y avances en la protección de los derechos humanos. A partir de aquí, se explora una visión general de los grupos vulnerables y la necesidad de un enfoque integral para garantizar una sociedad justa y equitativa.

Se profundiza en la transformación de la vulnerabilidad social y jurídica, destacando la influencia determinante del factor económico. Luego, se aborda cómo la arbitrariedad y el autoritarismo agravan la vulnerabilidad social, proporcionando un contexto para entender las implicaciones más amplias de la injusticia.

El análisis/reflexión avanza con un enfoque que aborda la situación de los adultos mayores privados de libertad en el sistema penal mexicano, ofreciendo una perspectiva crítica sobre las fallas y desafíos en la protección de sus derechos.

Luego, con un enfoque internacional, se examina un tema que ha cobrado particular interés en los últimos años: el encarcelamiento masivo de afroamericanos en

Estados Unidos, ilustrando cómo la discriminación y la marginación continúan perpetuándose en sistemas legales y penitenciarios.

De la mano con la temática anterior, el artículo sobre desaparición de migrantes en México revela la complejidad y gravedad de este fenómeno, que se relaciona con el artículo que aborda los desafíos específicos que enfrentan los migrantes cubanos en su tránsito hacia Estados Unidos. Estos análisis subrayan la urgente necesidad de mejorar las políticas y prácticas para proteger a estas poblaciones vulnerables.

Esperamos que este número inspire reflexiones y acciones encaminadas a proteger los derechos humanos de todos, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad. La construcción de una sociedad equitativa requiere el compromiso y la colaboración de todos los sectores, y es nuestra aspiración que estos artículos contribuyan a reflexionar y actuar en pro de este objetivo fundamental.

Sonia Elizabeth Ramos-Medina

Editora